

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PIRLS В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Раупова Инга Владимировна

Учитель начальных классов школы №33 г.

Ангрена Ташкентской области.

Аннотация. Актуальность и практическая значимость международных образовательных исследований в рамках новообразований играет важную роль в условиях трансформации образования.

Ключевые слова: Международное мониторинговое исследование читательской грамотности PIRLS, читательская грамотность, условия, факторы, опытно-педагогическая работа.

Радикальные изменения в сфере народного образования Республики Узбекистан коренным образом трансформировали педагогический подход учителей к организации учебно-воспитательного процесса. В настоящее время актуальность проблемы инновационных опытов и методик преподавания приобретает важную значимость. В этом контексте для начальной школы практическую ценность имеет Международное мониторинговое исследование читательской грамотности PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study. Как показал наш теоретический анализ, проблема формирования грамотного читателя, умеющего читать и анализировать большой объем информации, является мировой проблемой.

Следует отметить, что воспитать в системе общего среднего образования духовно совершенную и интеллектуально развитую личность, учитывая передовой опыт развитых зарубежных стран, а также достижения науки и современные информационно-коммуникационные технологии основной целью ГОСО Республики Узбекистан.

Исходя из этого, мы в процессе опытно-педагогической работы попытались обосновать эффективность использования международного образовательного исследования PIRLS в условиях начальной школы по проблематике формирования и развития чтения в целом, и по развитию именно читательской грамотности в частности.

Учитывая основные положения международного образовательного исследования PIRLS о том, что базовая грамотность - это чтение, где развитие читательского сознания должно получить наибольший интерес, особенно на начальном этапе обучения, начали апробировать данный инструментарий применительно сравнительному уровню и качеству чтения и понимания текста учащимися 1-4 классов. В результате чего было выявлено, что младшие школьники затруднялись в нахождении информации, заданной в явном виде, затруднялись в формулировании выводов, слабо интерпретировали и обобщали информацию, недостаточно уверенно анализировали содержание текста.

Всё это обусловило разработку специальной методики, которая способствовала формированию умений младших школьников работать с текстом, извлечь из него необходимую информацию, структурировать свои знания, построить речевое высказывание в устной или письменной форме необходимые для успешного обучения. Работа длилась три года. И мы убедились, что освоение приёмов работы с текстом

способствуют психическому и интеллектуальному развитию ребёнка. В ходе педагогической работы мы удостоверились в том, что анализ заданий исследования PIRLS даёт возможность обозначить проблемы в обучении младших школьников приёмам работы с текстом и получить представление о том, как могут быть сформулированы вопросы к детям по тому или иному художественному или информационному тексту. Использование заданий, подобных заданиям PIRLS, позволяет учить детей применять знания в нестандартных ситуациях, мыслить более критично и самостоятельно. Учить детей вчитываться как в текст, так и в задание к тексту также является одной из важных задач, требующих решения.

Следует добавить, что в процессе опытной работы мы также, эффективно пользовались материалами национальной базы международных тестовых заданий исследования читательской грамотности школьников PIRLS. Подготовленная авторским коллективом в сотрудничестве с Республиканским центром образования Узбекистана серия рабочих тетрадей по предметам начальной школы успешно применялась нами.

Необходимо указать на факторы, оказывающие влияния на достижения младшими школьниками читательской грамотности. Как показала практика деятельности учителей, для того, чтобы позитивно решить исследуемую проблему, важны условия обеспечивающие формирование читательской грамотности младших школьников. К ним следует отнести условия уровня учителя, условия уровня школы и условия уровня ученика. Наш опыт подтверждает соблюдения вышеуказанных условий. К примеру, учителю следует применять базовые стратегии для обучения читателей своей работе, использовать программы и руководства, которые предоставляют информацию о работе, применять организационные методы и технологии, которые работают для обучения грамотности читателей. планировать курсы, направленные на обучение чтению. разрабатывать учебные задания на существующие группы читательских умений, выстраивать регулярное, насыщенное обсуждение прочитанного, которое положительно влияет на формирование читательской грамотности младших школьников, создавать спокойную рабочую атмосферу на уроке, обеспечить включенность родителей в образовательный процесс обучения чтению и читательской грамотности и т.д. Высокий уровень профессионализма педагогов начальной школы также имеет прямую зависимость от полученных результатов.

Поиск решения нашей проблематики привел к обязательности привлечения детей к олимпиадам и конкурсам разного уровня, классным соревнованиям по домашнему чтению с регулярным награждением победителей, выставка лучших ученических и творческих работ. Примером может служить то, что лишь по одной школе в течение одного года приняли активное более 300 учеников учащиеся начальной школы в Международной олимпиаде по математике «Кенгуру», «Аль-Хорезми» и др.

В заключении хотелось бы нам отметить, что необходимо усиленное внимание уделять дифференциации обучения в каждом классе, при этом особое внимание нужно обращать на школы, в которых у большей части первоклассников нет необходимых для успешного начала обучения навыков. Использование на уроках русского языка и чтения различных методов и приемов по формированию читательской грамотности школьников, позволяет научить учащихся искать закономерности, рассуждать по аналогии, что, несомненно, повышает мотивацию к обучению.